

ЮРИДИК ЖАВОБГАРЛИК ТУШУНЧАСИ, МОҲИЯТИ ВА АСОСЛАРИ

Ниёзматов Зафарбек Шавкатович

Ҳазорасп туман адлия бўлими юридик хизмат

кўрсатиш маркази бошлиғи

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10512050>

Юридик фанларда юридик жавобгарликнинг моҳияти олимларнинг алоҳида эътиборини жалб қилади. Бироқ, адабиётлар илмий бўлишига қарамай улар ишнинг муҳим қисми ҳуқуқий муаммоларни ўрганишга бағишланган ва шу пайтгача юридик доктринада юридик жавобгарлик каби ҳуқуқ тоифасининг концепциясини аниқлашда бирлик мавжуд эмас.

“Юридик жавобгарлик муаммоси диққатли эътиборга лойиқдир,” - деб ёзади А.С.Мордовец¹. Бу борада ўндан ортиқ таъриф мавжуддир. Баъзан юридик жавобгарликнинг моҳияти нафақат турлича балки баъзи жиҳатларда, уни тушунишга турли хил ёндашувлар мавжудлиги сабабли ҳам зиддиятли ва бир-бирларини истисно қиладилар. Профессор Л.П.Рассказов таъкидлаганидек, юридик жавобгарлик бу ижтимоий жавобгарликнинг бир тури. Бундан ташқари, бизнинг фикримизча, юридик жавобгарлик - бу ижтимоий жавобгарликнинг махсус тури, чунки у давлат билан узвий боғлиқ, ҳуқуқий нормалар, жисмоний шахслар ва уларнинг бирлашмаларининг ноқонуний хатти-ҳаракатлари².

Юридик жавобгарлик тушунчаси, ҳуқуқий табиат ҳақидаги фикрлар хилма-хиллиги билан ажралиб туради. О.С.Иоффе ва М.Д.Шаргородский нуқтаи назаридан, юридик жавобгарлик бу давлат мажбурлаш чораси сифатида тушунилиши керак яъни ҳуқуқбузарнинг хатти-ҳаракатлари учун қонуний равишда баъзи салбий оқибатларда унга шахсий ёки мулкӣ хусусиятдаги чекловлар шаклида белгиланадиган жазо туридир³. Юқоридаги юридик жавобгарликнинг таърифи умумий ҳуқуқ назариясида биринчилардан бўлиб пайдо бўлган. Кейинчалик аксарият тадқиқотчилар ўз нуқтаи назарларини ушбу концепцияга асосладилар, юридик жавобгарликни ўзига хос чора сифатида кўриб чиқиш давлат мажбурлаш чоралари сифатида қаралди.

¹ Мордовец А.С. Социально-юридический механизм обеспечения прав человека и гражданина. 1996, 332 б.

² Рассказов Л.П. Основы теории государства и права, Учебник - 2014. 38 б.

³ Курдюк П.М. Развитие научных подходов и концепций о сущности юридической ответственности в контексте трансформации российской правовой системы. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.journalnio.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1167&Itemid=104.8

Ҳуқуқшунослик фанида юридик жавобгарлик масаласи юзасидан турлича фикрлар мавжуд. Баъзи олимлар юридик жавобгарликни санксия, ҳуқуқбузарлик содир бўлган ҳолатларида қўлланиладиган жазо, яъни шахс ўз вазифаларини бажармаганлиги билан тенглаштирадилар⁴. Бошқа бир нуқтаи назарга кўра, юридик жавобгарликнинг моҳияти ҳуқуқбузарлик субъектининг салбий оқибатларга олиб келиш мажбурияти⁵ ёки ҳуқуқбузарлик учун айбдор шахсга нисбатан давлат таъсир чораларини кўриши, маълум салбий оқибатларга олиб келиши кераклиги ҳақида такидлашган⁶. Бошқа бир гуруҳ мутахассислари юридик жавобгарлик бу давлат билан ноқонуний хатти-ҳаракатни содир этган шахс ўртасидаги ҳуқуқий муносабатларнинг бир тури, бунда давлат бундай шахсга айбсиз равишда ўрнатилган ноқулай ҳолатларни таъсир чоралари сифатида қўллаш ҳуқуқига эга эканлигига ишонишади. Бундай нуқтаи назар, бош қонун назариётчиларига хосдир, бу ерда бундай ҳуқуқий муносабатларнинг бошланиши шахснинг айбланувчи сифатида иштирок этишидир⁷.

М.С.Строгович жавобгарликнинг умумий тушунчасини ҳам, юридик жавобгарликни ҳам икки позициядан белгилайди - тасдиқлаш, ўз вазифасини бажарганлиги учун мукофот ва ҳукм қилиш, ўз вазифасини бажармаганлиги учун жазо сифатида. Унинг фикрига кўра, юридик жавобгарлик, авваламбор, шахснинг ўз вазифаларига масъулиятли муносабати, шахс – фуқаро, мансабдор шахс, жамоат ташкилоти ва давлат органи томонидан қонун бўйича юклатилган вазифаларнинг тўғри бажарилиши учун жавобгарликдир. М.С.Строговичнинг фикрига кўра, жавобгарлик тўғрисидаги ҳуқуқий тушунчани унинг умумий тушунчасидан ажратиш мумкин эмас, лекин ушбу умумий тушунчани қонуннинг ўзига хос шартлари ва хусусиятларига, юридик фаолиятга, хулқ-атворга оид ҳаракатлар билан тартибга солишга ва одамларга нисбатан қўлланилиши деб ҳисоблаш керак. Бу жавобгарликни, бир томондан, инсоннинг жамиятга ва давлатга, бошқа шахсларга бўлган муносабати сифатида инсонга қўйилган муайян ижтимоий, сиёсий, ҳуқуқий талабларни бажариш, фуқаронинг ўз вазифаларини англаши ва тўғри тушуниши нуқтаи назаридан белгилайди⁸.

⁴ Братусь С.Н. Юридическая ответственность и законность .М.,1976. 85 б.

⁵ Сухарева А.Я., Зорькина В.Е., Крутских В.Е. Большой юридический словарь. под ред. М.,1999.782 б.

⁶ Матузов Н.И., Малько А.В. Теория государства и права. М., 2002. 448 б.

⁷ Сергеев А.А. Конституционное и муниципальное право. 2002. 23 б.

⁸ Строгович М.С. Советское государство и право.1979.72-77б.

Б.Т.Базылевнинг фикри аксинча бўлиб, юридик жавобгарлик институти фақат ҳуқуқбузарликлар асосида келиб чиқадиган салбий муносабатларни тартибга солади, яъни содир этилган, қонунга хилоф ҳаракатлар учун айбдорга нисбатан давлат томонидан белгиланган жазо чорасидир⁹.

“Юридик жавобгарлик - бу ҳар бир томон ўз ҳаракатлари учун бошқа томон, давлат ва жамият олдида жавоб беришга мажбур бўлиши, қонун талабларини бажаришга давлатнинг мажбурлаши билан ҳуқуқий муносабатларни тартибга солиниши”¹⁰. Ушбу таъриф аслида қонуний жавобгарликни мажбурлаш ва ҳуқуқий муносабатлар сифатида тушунишнинг иккита тушунчасини бирлаштиради. Яна бир қарашни келтирайлик: “Давлат мажбурлов чораси сифатида юридик жавобгарлик қонун асосида ва унинг доирасида амалга оширилади, яъни бу давлат томонидан мажбурлашнинг ҳуқуқий шакли”¹¹.

Ҳуқуқий муносабатлар орқали юридик жавобгарликни англашнинг бир назарий ёндашуви бу Б.Т.Базылевнинг **“юридик жавобгарлик - бу ҳуқуқбузарлик асосида пайдо бўлган ҳимоя туридаги ҳуқуқий муносабатлардир”**, деган нуқтаи назаридир. Жавобгарлик ҳуқуқий муносабатларининг ўзига хос хусусияти шундаки, “ушбу ҳуқуқий муносабатлар доирасида жазо амалга оширилади”¹². Ушбу таклиф аллақачон ҳуқуқий адабиётда танқидий аксини топган. Масалан, С.С.Алексеев “юридик жавобгарлик муносабатлар доирасида нафақат жазо (жавобгарлик чоралари) амалга оширилади, балки ўзига хос ҳимоя чоралари ҳам амалга оширилади, яъни юридик жавобгарлик ҳуқуқий муносабатлар тоифасига қараганда анча кенгроқ тоифадир”¹³ деб такидлаган.

Умуман олганда юридик жавобгарликнинг мақсади умумий кўринишда – бу конституциявий тузум, ҳуқуқий тартибот, фуқаролар ҳуқуқ ва эркинликларини кўриқлаш, тор маънода эса, - бу ҳуқуқбузарни жазолаш, жамиятнинг қолган азоларини бўлиши мумкин бўлган ҳуқуққа зид ҳаракатлар ва уларнинг оқибатларидан асрашдир. У авваламбор ҳуқуқбузарни атрофдаги бошқа шахсларнинг ҳуқуқига, мамлакат қонунларига, жамиятда юриш туриш интизомига ҳурмат билан қараш руҳида тарбиялайди.

⁹ Базылев Б.Т. Советское государство и право. 1975. 1116.

¹⁰ Тихомирова М.Ю. Юридическая энциклопедия. под ред. М., 1999. 503 б.

¹¹ Витрук Н.В. Общая теория юридической ответственности. 2-е изд. М., 2009. 432б.

¹² Базылев Б. Т. Юридическая ответственность (теоретические вопросы). Красноярск, 1985. 70-87б.

¹³ Алексеев С.С. Теория права. М., 1995. 190б.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Мордовец А.С. Социально-юридический механизм обеспечения прав человека и гражданина.1996 й.
2. Рассказов Л.П. Основы теории государства и права, Учебник -2014 й.
3. Курдюк П.М. Развитие научных подходов и концепций о сущности юридической ответственности в контексте трансформации российской правовой системы. [Электронный ресурс].
4. Братусь С.Н. Юридическая ответственность и законность .М.,1976.
5. Сухарева А.Я., Зорькина В.Е., Крутских В.Е. Большой юридический словарь. под ред. М.,1999
6. Матузов Н.И., Малько А.В. Теория государства и права. М., 2002
7. Сергеев А.А. Конституционное и муниципальное право. 2002.
8. Строгович М.С. Советское государство и право.1979.
9. Базылев Б.Т. Советское государство и право. 1975
10. Витрук Н.В. Общая теория юридической ответственности. 2-е изд. М., 2009
11. <http://library.ziyonet.uz>
12. <https://qomus.info>
13. <https://cyberleninka.ru/>
14. <https://library-tsul.uz/>
15. <http://diss.natlib.uz/>
16. <http://www.journalnio.com/index>

